

Dat het Ned. Instituut van accountants met de Vereeniging van Academisch gevormde accountants de voornaamste accountantsorganisatie hier te lande zijn, dat het N.I.v.A. alles heeft gedaan, om 't accountantsberoep in Nederland te bevorderen, onderschrijf ik natuurlijk voor 100 %. Taalkundig heb ik door het woord *als* te gebruiken zulks inderdaad onvoldoende scherp tot uitdrukking gebracht. Mijn bedoeling was dit echter in. geen geval.

W. N. DE BLAHEY.

ORDENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN NEDERLAND

door G. J. van Gent.

In het Februari-nummer van dit blad komt onder bovengenoemde titel een artikel van den Heer de Blaey voor, dat mij aanleiding geeft tot het maken van eenige opmerkingen.

In de inleiding wijst de Heer de Blaey op de „onbevoegde” accountants, die hij eenerzijds veroordeelt, maar waarvan hij anderszins verklaart, dat ze niet gemist kunnen worden.

Hoezeer ik het met den Heer de Blaey eens ben, dat de huidige toestand in hooge mate onbevredigend is, ben ik van meening, dat deze menschen, die zich veelal met de administraties van kleinere bedrijven bezig houden, thans nog minder dan vroeger gemist kunnen worden met het oog op de vele voorschriften waaraan ook deze kleine bedrijven helaas onderworpen zijn. Dat een scheiding gemaakt moet worden tusschen „bevoegde” en „onbevoegde” accountants acht ik eveneens noodzakelijk, waarbij zeker zorg zal moeten worden gedragen, dat de boekhoudkundige kennis van de „onbevoegde” accountants voldoende is om zekerheid te hebben, dat de administraties van de kleinere bedrijven, die toch grootendeels aan hun zorgen zijn toevertrouwd, ook aan te stellen eischen voldoen, wat thans dikwijls nog niet het geval is.

Hoe de scheiding uiterlijk tusschen beide groepen zal moeten worden voltrokken, wordt in het wetsontwerp geregeld door aan den bevoegden accountant den titel van registeraccountant te geven.

Ik ben van meening, dat de opvatting van Minister Steenberghe onder de huidige omstandigheden de meest aanvaardbare is, een meening, die ook gedeeld wordt door de aangehaalde commissies.

Het is mij niet duidelijk, waarom de Heer de Blaey de titel van registeraccountant uitsluitend wil reserveeren voor hen, die in het economisch leven gaan optreden als accountant. De Heer de Blaey begrijpt hieronder den publieken accountant en den overheidsaccountant. Hij stelt deze beide functionarissen tegenover dengene, die zijn accountantsbevoegdheid gebruikt om een leidende functie in het bedrijfsleven te vervullen. (Vervult men dan geen functie in het economisch leven?) In het laatste geval meent de Heer de Blaey, moet men zijn bevoegdheid maar staven met diploma's. Deze scheiding leidt m.i. allesbehalve tot de ordening die gewenscht is. Hoe wil de Heer de Blaey handelen t.o.v. den accountant, die eerst als publiek of overheidsaccountant werkzaam is en daarna een functie in een onderneming aanvaardt. Is hij nu ineens niet meer bevoegd om zich registeraccountant te noemen?

Zou men bovendien wel de scheiding willen aanvaarden, dan acht ik de scheidingslijn verkeerd getrokken. Er is dan geen verschil tusschen een overheidsaccountant en een accountant werkzaam in een private onderneming. Zij zijn beiden in „dienst” en er is geen enkele reden om

den overheidsaccountant nog een afzonderlijke beschermende titel te geven.

Wat de welluidendheid van de titel registeraccountant betreft ben ik van meening, dat het heel wat beter klinkt dan geregistreerd publiek-accountant of geregistreerd overheidsaccountant. Als men achter den naam de letters r.a. plaatst in stede van G.P.A. of G.O.A., wint de eerste aanduiding het in korthed, terwijl de welluidendheid bij de letters in het geheel geen rol speelt.

De Heer de Blaey wil niet alleen de titel beschermen maar nog een stapje verder gaan.

Hij wil de beroepsuitoefening in bijzonderheden regelen en tot een bepaalde structuur van het accountantsberoep komen.

Hij ziet deze structuur als volgt:

Er komt een Vereeniging van publieke en overheidsaccountants, waarvan alle bevoegde accountants, welke een functie in het economisch leven vervullen, verplicht moeten worden lid te worden en welke verordenende bevoegdheid heeft.

De Vereeniging wordt verdeeld in twee secties, welke zich met bijzondere vakbelangen bezighouden. Dit zijn de secties publieke accountants en overheidsaccountants.

Met deze indeeling schakelt de Heer de Blaey de accountants (als ik hen zoo nog noemen mag) die een „leidende functie in het bedrijfsleven bekleeden” uit. Ze behooren niet tot een van de twee secties en moeten maar zien hoe ze zich verder redden. Alles wat het bestuur van deze Vereeniging zou willen doen voor verdere ontwikkeling van het accountantsberoep gaat buiten hen om.

Op grond van het voorgaande ben ik van meening, dat deze ordening tot een onverdiende discriminatie leidt van den niet-ingedeelden accountant.

Wat de sectie publieke accountants betreft, merkt de Heer de Blaey op, dat van hetgeen vereischt is, reeds veel bereikt werd door het N.I.V.A. en de V.A.G.A.

Het verdere deel van zijn artikel handelt dan practisch alleen over de sectie overheidsaccountants en de ordening van het overheidsaccountantsberoep.

De sectie overheidsaccountants wil de Heer de Blaey zoo noodig verder onderverdeelen in een ondersectie Rijksaccountants en een ondersectie Gemeente-accountants. Grondslag voor deze onderscheiding acht hij een verschil in vakbelang. Het eenige vakbelang is m.i. een salarisbelang en daarvoor is de scheiding van functionarissen met gelijke bekwamheid m.i. niet noodig. Ik ben bang, dat de Heer de Blaey met zijn indeeling ook tot afzonderlijke studievakken en afzonderlijke examens zal komen. Hij spreekt b.v. van „the right man in the right place”. Als dit zoo zou zijn, kan ik voor- en tegenstanders van een afzonderlijk examen nog eens verwijzen naar de artikelen van de Heeren Mr Simons en Reder in de M.A.B. van 1937 en 1938.

De heer de Blaey hecht m.i. ook veel te groote waarde aan de specialistische kennis van den overheidsaccountant. Hij eischt van den overheidsaccountant naast normale kennis een speciale kennis op juridisch gebied.

Hiermede ben ik het eens, maar deze eisch geldt evenzeer voor den publieken accountant en voor den accountant werkzaam in een private onderneming. Op belastinggebied, op het gebied van de prijsbeheersching, om een paar terreinen te noemen behooren zij de evenknie te zijn van de tegenover hen staande overheidsaccountants, die ondanks alle min of meer bestaande objectiviteit toch in de eerste plaats de overheidsbelangen behartigen.

Ik ben hier gekomen aan het derde deel van het artikel, n.l. de functioneele plaats van de overheidsaccountantsdienst in de organisatie van de overheid.

De Heer de Blaey toont zich voorstander van wat hij noemt een „gemengde decentralisatie”. Ik vrees, dat hierbij de ordening in het gedrang komt. Men kan m.i. wel trachten de verschillende maatregelen op administratief gebied, uitgevaardigd in wetten en A. M. v. B., aan elkaar te toetsen, opdat daarin meer eenheid komt. Hierbij kunnen de accountantsdiensten van verschillende departementen ongetwijfeld een nuttige rol spelen. Veel verder zal men echter wel niet kunnen gaan.

Het schema, dat de Heer de Blaey op blz. 39 geeft, doet de vraag rijzen, welk ministerie hier bedoeld wordt. Een dergelijke organisatie per ministerie kan toch niet de bedoeling zijn, dan komt van de gemengde decentralisatie niets terecht. Als één ministerie de accountantsdiensten van verschillende departementen zou moeten omspannen, ben ik benieuwd naar de praktische uitvoering.

Ik ben hiermede aan het einde van het artikel van den Heer de Blaey gekomen en tevens aan het einde van de opmerkingen, die ik wilde maken.

Naschrift.

Collega Van Gent behandelt in zijn beschouwingen in 't bijzonder — hetgeen van hem verwacht kon worden — het overheidsaccountantsberoep.

Vóór ik tot een bespreking daarvan overga, zal ik, zeer in 't kort, het overige gedeelte van zijn opmerkingen behandelen.

Wat betreft het onderscheid, gemaakt ten opzichte van accountants en andere functionarissen in 't economisch leven, in 't bezit van een accountantsdiploma, moge verwezen worden naar mijn naschrift bij de artikelen van collega's Wintersteyn en Schippers. Terloops zij daarbij slechts opgemerkt dat collega Van Gent blz. 34 van mijn artikel wel erg oppervlakkig moet hebben gelezen, gezien zijn vraag of iemand, die een leidende functie in 't bedrijfsleven vervult, dan geen functie in het economisch leven vervult.

De opvatting dat er geen verschil is tusschen een overheidsaccountant en een accountant in dienst van een private onderneming is mijns inziens beslist onjuist. 't Gaat niet om het dienstverband, dat uiteraard bij beiden bestaat, doch om de uit dat dienstverband voortvloeiende maatschappelijke functie. En dan is er een hemelsbreed verschil tusschen beide accountants; 'k verwijs daarvoor naar mijn naschrift bij 't artikel van collega Schippers. Vanzelfsprekend is bij deze vergelijking uitgegaan van de praemisse dat beiden als accountant optreden.

En thans dan de hoofdzaak:

1. Waarom wordt door mij een splitsing van de vereeniging van publieke- en overheidsaccountants in twee secties n.l. van publieke- en overheidsaccountants noodzakelijk geacht? Grondslag is volgens collega Van Gent voor mij geweest het verschil in vakbelang, wat z.i. culmineert in salarisbelang.

Dit is zeker niet alleen 't geval. Op blz. 36 heb ik reeds genoemd beroepsuitoefening, rechtszekerheid en salariering.

Collega Van Gent heeft zijne conclusie blijkbaar afgeleid uit mijn opsomming van de taak der Sectie Overheidsaccountants, doch heeft voorbijgezien, wat voor mij de hoofdzaak is, het principieele onderscheid tusschen publieke- en overheidsaccountants. Dit toch maakt — zooals in mijn

naschrift op t artikel van collega Schippers uitvoerig is uiteengezet — onmogelijk dat de overheidsaccountant zich geheel richten kan naar de voorschriften — en dan denk ik meer speciaal aan het Reglement van Arbeid — gegeven door de accountantsorganisatie voor de publieke accountants.

2. Hoe moet de plaats zijn van de overheidsaccountantsdienst in de organisatie van de overheid?

Collega Van Gent is vermoedelijk geen voorstander van „gemengde decentralisatie” uit vrees dat daardoor de ordening in gevaar komt.

Helaas worden zijn bezwaren niet uitgewerkt, wat het voor mij onmogelijk maakt er op dit oogenblik op in te gaan. Hij is het met mij eens dat meer coördinatie op administratief gebied gewenscht is, waarbij de accountantsdiensten van de verschillende Ministeries een nuttige rol kunnen spelen.

Op zijn laatste vraag, naar aanleiding van het schema op blz. 39 van mijn artikel, welk ministerie bedoeld wordt wil ik gaarne wat dieper ingaan.

Collega Van Gent zegt dan:

- a) een organisatie per Ministerie kan niet de bedoeling zijn, omdat dan van „gemengde decentralisatie” geen sprake kan zijn.
- b) zou echter één Ministerie de accountantsdiensten van verschillende Ministeries omspannen, dan staat men voor de praktische uitvoering. Inderdaad is het probleem niet eenvoudig.

Theoretisch beschouwd is — zooals op blz. 39 reeds betoogd werd — een Centrale Overheidsaccountantsdienst het meest juiste.

Practisch verdient decentralisatie echter de voorkeur. De taak van het overheidsaccountantsberoep ligt nl. op twee terreinen:

- a) Sociaal-economisch overheidsbeheer
- b) Finantieel overheidsbeheer

t Eerste omvat controles, adviezen op bedrijfseconomisch en administratief-organisatorisch gebied in verband met de ordening van het bedrijfsleven, 't laatste omvat dat alles op finantieel gebied.

Wil men zijn taak naar behooren uitoefenen dan is *specialisatie* noodzakelijk op grond van de overweging dat:

- 1e) zeer vergaande kennis van de desbetreffende wetgeving en uitvoeringsvoorschriften vereischt wordt.
- 2e) grondige ervaring van het accountantspersoneel noodzakelijk is om de bijzondere problemen, welke regelmatig aan de orde komen, naar behooren tot oplossing te brengen.
- 3e) de wijze van werken verschillend moet zijn in verband met de uiteenloopende doelstelling, hetgeen weer zijn neerslag moet vinden in omvang en bekwaamheid van het personeel, onder leiding van accountants werkzaam.
- 4e) in verband met sub 1e t/m 3e aan de leiding der accountantsdiensten geheel verschillende eischen gesteld zullen moeten worden.

Mijn eerste conclusie is dan ook dat er in elk geval *twee* verschillende overheidsaccountantsdiensten vereischt worden.

'k Ben het niet eens met collega Van Gent, die aan den publieken accountant of aan den accountant in dienst van een onderneming, wat specialistische kennis aangaat, dezelfde eischen wil stellen als aan den overheidsaccountant.

De practijk is trouwens ook met zijn opvatting in strijd; men ziet toch tegenwoordig geregeld dat zoowel de publieke accountants als de ondernemingen zich van specialistische hulp voorzien.

Vorenbedoelde werkzaamheden dragen ten deele een extern-, ten deele

een intern karakter d.w.z. brengen den accountant al of niet in aanraking met het bedrijfsleven.

Ook dit onderscheid heeft belang in verband met den aard der te verrichten werkzaamheden.

Voor zoover het toch betreft de werkzaamheden op Ministeris of andere officieele instanties, gaat het om de regelmatige verantwoording over het gevoerde bestuur, waarvoor weer bijzondere wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften gelden.

Zeker is verdedigbaar dat daarvoor afzonderlijke overheidsaccountantsdiensten vereischt worden op de Ministeries, welke men vergelijken kan met „interne accountants” uit het bedrijfsleven.

Ter wille van de uniformiteit is eveneens verdedigbaar deze werkzaamheden te coördineeren d.w.z. één van deze „interne overheidsaccountantsdiensten” met de algeheele leiding te belasten.

De oplossing van het probleem is dan:

- a) Sociaal-economische overheidsaccountantsdienst
- b) Finantieele overheidsaccountantsdienst
- c) Interne overheidsaccountantsdienst (en).

Elk dezer diensten heeft een veel omvattende taak, moet een *zelfstandige leiding* hebben, welke verantwoording verschuldigd is aan het Ministerie, waaronder de overheidsaccountantsdienst ressorteert.

Uiteraard is dat laatste altijd een compromis.

In verband met den aard der opdrachten zal de leiding bijgestaan moeten worden door een „staf”.

De werkzaamheden zelve zullen opgedragen moeten worden aan regionale resp. sub-bureaux.

Creatie van een Centrale Overheidsaccountantsdienst heeft dan ook geen *practisch* belang, kan slechts „kosten” veroorzaken, wat zeker in dezen tijd ongewenscht is. De centrale leiding zou — gezien de sterke specialisatie — toch *in feite* de leiding moeten overlaten aan de leiding van vorenbedoelde onderdeelen.

Verantwoordelijkheid voor het geheel kan deze dan ook onmogelijk dragen!

W. N. DE BLAEY.

WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP

door H. L. Schippers.

Met belangstelling heb ik het artikel van den heer De Blaey in het Februari-nummer van het M.A.B. onder het opschrift „Ordening van het Accountantsberoep in Nederland” gelezen. Het zij mij vergund, naar aanleiding daarvan eenige opmerkingen te maken.

Ten aanzien van de vraag of de voor bevoegde accountants in te voeren titel verleend moet worden bij het behalen van volledige accountantsbevoegdheid dan wel op het oogenblik, dat men gaat optreden als accountant, meent de heer De Blaey, dat het laatste wenschelijk zou zijn en dat de titelbescherming zich bepalen kan tot die accountants, die als zoodanig in het economisch leven een plaats vervullen, hetzij als public accountant, hetzij als overheidsaccountant.

Dat, indien men het noodig acht een titel te verleenen op het oogenblik, dat opgetreden wordt in de hoedanigheid van accountant in het econo-